

4. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura:

Este relato pertenece a un profesor ya retirado, que no tuvo que afrontar un concurso de ingreso, sino que para las fechas indicadas no pasó por ese proceso que no estaba reglamentado. Profesor Rural, normalista que además hizo muchas cosas más.

Les recomendamos señalar las líneas que generan las reflexiones con azul, escribirlas su reflexión en la columna de la derecha, que serán ampliadas en el grupo focal. Tener en cuenta las recomendaciones de WhatsApp.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5	Al hacer este relato espero que las expectativas sean las mejores. Tuve en cuenta mi historia personal, laboral, las responsabilidades que he tenido, algunos logros, habilidades adquiridas y parte de mi desarrollo profesional.	
6 7 8 9 10 11 12	Josué, edad 67 años, lugar de nacimiento Pasca, Cundinamarca, Vereda Boca de Monte. Inicé mis estudios de primaria en el año 1964 en las Escuelas Urbanas de Pasca. La secundaria fue en la normal superior de Pasca, terminando mis estudios de bachiller normalista en el año 1976. Para ese entonces el título otorgado por la Normal superior de Pasca es Normalista.	
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Cuando hice mi Normal había poquitos hombres en ese tiempo que siguieran con la Normal. La Normal fue un centro educativo de la cual todas las poblaciones de Cundinamarca se beneficiaban, de ese tipo de formación, porque eran muy contadas las normales que había. La Normal de Pasca era fuerte en su formación, aquí la mayor parte de estudiantes para ese entonces, el año 58 hasta el 66, durante la formación como Normal, era fuerte. Había competencia, y se competía contra San Bernardo, difícil; con Icononzo, difícil; con Bogotá, difícil y la Normal de Pasca era la que llevaba la batuta.	
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Al comienzo era muy, muy exigente, porque verdaderamente se hacía lo que es la esencia del docente, el paso a paso, y resulta que ese paso a paso era liderado primero por una maestra consejera, que era la que recibía al maestro practicante; al haber sido formado académicamente en su Normal, y ¿Cuál era la formación? Psicología Educativa, Filosofía Educativa, Fundamentos de la Educación que está basada en la teoría, Sociología, y la parte de formación artística, entonces estaban los proyectos de elaboración de carteleros, elaboración de materiales para poder dictar las clases; era una formación muy, muy exigente.	
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Y el estudiante que llegaba hasta grado, tenía un tiempo que se llamaba cuarto (como decir hoy noveno) ahí paraba como la parte de bachillerato. Comenzaba el quinto de bachillerato y el sexto de bachillerato, divididos en trimestres, se dividían los estudios por trimestres, y en primer trimestre, (en grado quinto de bachillerato, hoy décimo), se veían una serie de materias de formación. Si pasaba ese trimestre tenía derecho a empezar al segundo trimestre. Si no pasaba, si lo reprobaron en ese primer trimestre, tenía que esperarse al siguiente año para repetir el trimestre y continuar el segundo trimestre al tiempo con el otro grupo, o sea, a la mitad de año entrante.	

44	Entonces, eran cuatro trimestres. El primer trimestre de quinto de	
45	bachillerato, segundo trimestre del quinto bachillerato, primer trimestre del	
46	grado sexto bachillerato (grado once hoy) y el último trimestre.	
47		
48	¿Qué pasaba? Los tres primeros trimestres de formación académica y	
49	profesional del docente estaban enlazados con todas las áreas	
50	fundamentales: filosofía, psicología, fundamentos de la educación, física,	
51	química, matemáticas. No se veía nada de trigonometría, no se veía nada	
52	de cálculo en las Normales, se veía dentro de las mismas matemáticas,	
53	pero era una muy superficial. Eso lo veía en los tres primeros trimestres.	
54	En el cuarto y último trimestre de grado sexto o grado once actualmente,	
55	comenzaba la formación final del docente y esa formación final era muy	
56	avanzada.	
57		
58	Entonces, con esa formación, durante los cuatro trimestres, uno	
59	comenzaba la actividad práctica, ir a las escuelas a dictar clases. Al ir a	
60	las escuelas, le asignaban a uno lo que había comentado anteriormente,	
61	un maestro consejero. El maestro consejero se paraba allá como el fiscal	
62	judicial, allá, se paraba allá, y uno, al frente de los muchachos, al frente	
63	de los que estaban trabajando; pero antes de ir a hacer esa clase, uno la	
64	semana anterior, iba donde el maestro consejero y pedía los temas.	
65	Entonces, el maestro consejero le dice: <i>"Suma de números naturales"</i> ,	
66	entonces, ya sabía que uno tenía que ir a dictar las clases de números	
67	naturales. Pero esa clase era un paso a paso.	
68		
69	No sé si de pronto me acuerdo bien, pero bueno, de pronto algo se me ha	
70	olvidado; tenía que hacer unas planillas. Entonces era el trabajo en unas	
71	planillas y esas planillas le daban una serie de pasos. Entonces,	
72	comenzaba el primer paso: Introducción. Entonces, ¿cuál es la	
73	introducción, el primer paso? Actividad, rezo, canto, reviso, tarea, llamada	
74	lista, ta, ta, ta. Segundo paso: desarrollo del tema, entonces, en ese	
75	desarrollo del tema comenzaba uno a dictarse clases.	
76		
77	Pero para dictar la clase tenía uno que llevar materiales de apoyo. Llevar	
78	frisos, carteleras, láminas, material, material de concreto, tapas, lápices,	
79	borradores, todo, todo lo que tenía. Y comenzar a trabajar eso. Lo estaba	
80	observando la maestra consejera y ella iba calificando.	
81		
82	Terminada esa fase, entonces comenzaba la mecanización y ya vamos en	
83	el tercer punto. Primero, introducción. Segundo, desarrollo del tema.	
84	Tercero, mecanización, o sea, hacer un repaso de todo el trabajo que se	
85	hacía, hacer un repaso de toda la temática que se había hecho en el salón.	
86	Venía el cuarto paso, después de la mecanización, que era la evaluación.	
87	<i>"Muchachos, vamos a hacer la evaluación"</i> . Entonces, la evaluación se	
88	hacía oral o se hacía escrita; uno para tener tiempo de trabajo y ya como	
89	descansar un poco, pues, hacía la evaluación escrita. Y ya, terminado eso	
90	venía la tarea.	
91		
92	Entonces, ya completaron los cinco pasos: Introducción, desarrollo del	
93	tema, mecanización, evaluación y tarea. Y, por último, ya venían las	
94	observaciones, pero esas observaciones eran para el maestro practicante.	
95	Había maestras demasiado exigentes, como otras que sí eran exigentes	
96	pero no tan cuchillas.	
97		
98	Entonces <i>"la clase le faltó tantas cosas. Entonces, en la clase no hubo no</i>	
99	<i>sé..."</i> y le bajaba tantos puntos... <i>"en la clase no hubo no sé qué, en la</i>	
100	<i>clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no</i>	
101	<i>hubo no sé qué..."</i> entonces le buscaban la parte negativa para rajar al	

102	estudiante. Tenía uno que ser el verraco, tenía uno que ser el súperpilas	
103	para poder pasar. Fuera de eso, ya terminado, mensualmente las	
104	cambiaban, entonces estaba con la maestra Fulana, siguiente mes le	
105	tocaba con maestra Sutana, al siguiente mes le tocaba con maestra	
106	Perenceja y así hasta completar, porque era mensual, no había el	
107	bimestre, ni había el trimestre, sino mensual. Eso era un mamotreto de	
108	evidencia que tocaba llevar.	
109		
110	El hombre, el profesor practicante tenía una ventaja y tenía una	
111	desventaja. La ventaja, éramos poquitos, porque en un grupo de 30	
112	damas, 30 niñas, habíamos 5 o 6 hombres, pues uno se acomodaba a las	
113	chinas y hacía su grupo, y o era el consentido, o era el no apetecido y el	
114	que les caía mal, pero de todas maneras había un liderazgo por parte del	
115	maestro hombre practicante y las chicas ayudaban mucho, le colaboraban	
116	a uno mucho. Pero de todas maneras había un liderazgo por parte del	
117	maestro hombre y las chicas pues ayudaban mucho, le colaboraban a uno	
118	mucho. Entonces uno les decía: <i>"Bueno, ayúdeme a hacer los frisos que</i>	
119	<i>yo le ayudo a dibujar; ayúdeme a hacer el dibujo que yo le hago la</i>	
120	<i>cartera..."</i> entonces había un equipo, un equipo bonito para trabajar y	
121	fuera de eso, pues se relacionaba con un tipo de parejas, uno buscaba	
122	acomodarse a como fuera lugar.	
123		
124	Terminado la práctica, para poderse graduar uno tenía que presentar un	
125	examen cultural, una especie de Prueba Saber o examen del ICFES, y	
126	ese examen cultural, que se llamaba en ese tiempo, tenía que pasarlo	
127	uno, si no lo pasaban, no se podía graduar: Entonces, esa era la forma de	
128	sacar buenos maestros.	
129		
130	Termina, ese decreto en 1956, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo del	
131	decreto, y se acaban las normales, para dar inicio al bachiller pedagógico;	
132	entonces el bachiller pedagógico hacía las mismas cosas, pero tenía la	
133	posibilidad de que cuando terminara podía ser Ingeniero de Sistemas,	
134	podía ser Contador, ¿cierto? Otra carrera a fin.	
135	Los del anterior decreto o reglamentación, éramos maestros y no tenemos	
136	derecho a nada más. Terminaba como normalista, no podía estudiar	
137	matemáticas, no podía estudiar ingeniería, no podía estudiar contaduría,	
138	sino lo único que podía era estudiar para ser maestro...	
139		
140	Viene una etapa del bachiller, pero más adelante hicieron una especie de	
141	reajuste y fue cuando se creó los grados doce y trece, el ciclo	
142	complementario del maestro, del bachillerato pedagógico, para volver a	
143	ser maestro. Como que se retomó el anterior decreto, de ser normalista,	
144	para ampliarlo a una nueva reglamentación que es grado de Once y Doce.	
145	Y buen, ya derivó el esquema de escalafón en más o menos del año 70	
146	que eran los grado A, B y C, me parece; después fue 1, 2 y 3; la	
147	reglamentación que iba de las categorías del 1 hasta la 14. El ABC era	
148	para los bachilleres que eran profesores y ya el de 1, 2... eran normalistas	
149	que hasta ahora ingresaban a ser su profesión como normalistas.	
150		
151	Hay una experiencia muy grata y una experiencia muy placentera es que	
152	el normalista, la persona que estudiaba Normal era apetecida en cualquier	
153	tipo de profesión porque el maestro normalista, de ese entonces, era un	
154	todero: ese hacía de todo pegaba ladrillos, instalaciones eléctricas,	
155	conectaba agua, hacía carreteras todo lo que no se hará hoy en día no.	
156	Hoy en día eso es muy difícil encontrar mucha gente que tenga esas	
157	habilidades de los artículos entonces por lo tanto en esa época eh lo	
158	recibían uno para todo.	
159		

160	Para mí lo mejor que me dejó la normal es que me enseñó a hacer muchas	
161	cosas para poderlas desempeñar y para poderlas trabajar con mis	
162	alumnos. ¿Qué pasa con el maestro actual y con el maestro antiguo? El	
163	maestro antiguo fue capacitado en todos los campos de acción. El	
164	maestro actual únicamente está capacitado para determinada cosa. Me	
165	refiero a: el de español únicamente sabe español y no sabe nada de	
166	sociales, no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de sistemas.	
167		
168	El de matemáticas se dedica únicamente a una especialidad que fue la	
169	matemáticas. Podrán ver que el matemático dicta cálculo o física y ahí no	
170	más. En la profesionalización de la educación, que se dio en el tiempo de	
171	Samper, a Samper todos los maestros actuales y viejos tienen que darle	
172	las gracias porque Samper nos sacó o sacó a los maestros de allá, de ese	
173	hueco, ese mismo hueco que ocupa actualmente la policía, en salarios	
174	bajos, con salarios malos.	
175		
176	En ese tiempo el policía y el maestro estaban en el mismo rango. Hoy en	
177	día un policía para que se gane seis, siete millones, como se lo gana un	
178	maestro que ha estudiado, que se ha actualizado; no lo hay porque el	
179	policía siguió ganándose millón ochocientos, máximo dos millones.	
180	Entonces vea, hubo un cambio. Si las fuerzas militares, si a las fuerzas	
181	militares incentivaran como incentivaron a los maestros, este sería un país	
182	seguro. Y yo siempre he dicho, el policía tiene que torcerse, es que no le	
183	alcanza el salario. El maestro cuando es juicioso y cuando es ahorrativo,	
184	pues el maestro le alcanza y derrocha.	
185		
186	Mi historia laboral comienza a temprana edad y estudio precisamente por	
187	esa situación. Inició mi historia laboral en la Caja Agraria como liquidador	
188	a mano de intereses en cuentas de ahorro y mensajero.	
189		
190	En el año 1977 inicié como profesor en la Comisaría del Vichada, hoy	
191	Departamento del Vichada, zonas selváticas del río Guaviare, brazo de	
192	Amanabén, comunidad indígena Cuinabe. Allí estuve trabajando un año	
193	en una escuela de nombre Caño Bocón. En el año 1978 ingreso al Banco	
194	del Comercio. Trabajé allí durante seis años en Bogotá como mensajero y	
195	terminé mi trabajo como cajero principal de la Dirección General del Banco	
196	del Comercio.	
197		
198	Me retiro allí por circunstancias del trabajo. En el año 1983 ingreso a	
199	Expreso Bolivariano como inspector de rutas y revisor contable. Conocí a	
200	Colombia por tierra, es una bonita experiencia. ¿Por qué ingresé a	
201	Expreso Bolivariano? Porque me ofrecieron mejores condiciones	
202	laborales, económicas y como tenía la experiencia de contabilidad pues	
203	no me fue difícil.	
204		
205	En el año 1987 ingreso a sectores educativo en Bogotá con la Secretaría	
206	de Educación del Distrito. Exactamente en el Páramo del Sumapaz. Allí	
207	laboreé durante 36 largos años. Inicie en una escuela de la localidad 20,	
208	Santa Rosa de Ovejas. Luego estuve en Pasquilla, luego Los Arrayanes.	
209	Volví a Bogotá, a trabajar en Bogotá durante 8 años en el colegio Marco	
210	Fidel Suárez. Y regresé de nuevo al colegio El Destino de la localidad de	
211	Quinta de Usme como coordinador de articulación SENA.	
212		
213	Dentro de los logros y responsabilidad está la de cumplir con cada una de	
214	las actividades laborales y lograr contribuir con la formación y educación	
215	de niños y jóvenes campesinos del Sumapaz. Para esos tiempos, años	
216	1987 al 2000, el docente es un todero educativo: Organizar escuela física	
217	y pedagógicamente.	

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

Atender necesidades de la comunidad, necesidades como el acueducto para la escuela, la energía para la escuela, las comunicaciones para la escuela y desde luego las vías terciarias que estaban en un mal estado. Entonces es un elemento esencial para poder llegar, llevar progreso a las veredas. Para esto, el docente rural es la única presencia del Estado.

Y para atender todas esas necesidades se realizaban bazares. Con los dineros recolectados se atendían todas las necesidades que había en la escuela como comprar traperos, escobas, baldes, insumos de aseo, para pintar, para construir. Bueno, en fin, infinidad de actividades.

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

Las escuelas rurales, para ese entonces, oscilaban con una población estudiantil de 40 a 50 estudiantes de todos los grados de primero a quinto. En el colegio El Destino, en el cual inicialmente estuve trabajando ya para el año 2000, funcionaba como escuela, desde el año 1945 hasta el año 1995. A partir de ese año, 1995, inicia su modalidad como bachillerato con 23 estudiantes para grado 6°; de las veredas El Hato, El Destino, Arrayanes, Las Mercedes, La Mayoría, La Unión, Santa Rosa, etc., de ahí en adelante se fortalece gradualmente, año tras años hasta lograr su totalidad de bachillerato y se inicia un convenio con el SENA, regional Mosquera, en la parte agrícola y pecuaria, y la transformación de alimentos. En la que los estudiantes de grado 11° reciben la titulación de Bachiller Técnico Agrícola y Bachiller Técnico en el Proceso de Alimentos. En este campo me desempeño como Coordinador Articulación SENA.

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

Con la gestión realizada, junto con el señor rector Pedro Pablo Fonseca para la época y siendo referente para la fundación de todos los colegios de la zona del Sumapaz, se da inicio a la apertura de colegios como el colegio Juan de la Cruz Varela, de la vereda La Unión Sumapaz, que está ubicada aproximadamente de Bogotá a unos 120 kilómetros; y el colegio Jaime Garzón que está ubicado aproximadamente a unos 90 kilómetros, en el corregimiento de Nazaret.

Las habilidades adquiridas durante ese trabajo, es en el aula destacar las habilidades desarrolladas como técnicas aplicadas al trabajo de la tierra en la producción de alimentos: papa, cubios, habas, arvejas y la transformación de lácteos. Gradualmente se van creando otras modalidades de cultivo bajo techo utilizando los invernaderos en la producción de hortalizas, uchuva, tomate de árbol, espárragos, alcachofas, etc.

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

En la actividad pecuaria, trabajo con las especies menores: conejos, curfés, gallinas y pollos, codornices, ovejas. Es muy importante porque se aplica transversalmente el trabajo académico con el técnico, la estadística, la producción de texto, el diseño locativo, la comercialización y el contacto comunitario para socializar las experiencias de trabajo en y fuera del aula, todo resumido en un trabajo en equipo y liderazgo mutuo de estudiantes y docentes.

En conclusión, se aprende y se trabaja realizando múltiples actividades educativas en beneficio recíproco. La motivación laboral es el contacto con la naturaleza y el manejo de la tierra articulado con la educación que incentiva al estudiante para que no emigre a la ciudad, sino que cree lazos, para que cuide el entorno donde nació.

Continué mis estudios en la Universidad Javeriana en Licenciatura de Educación con énfasis en Matemáticas y Educación Básica Primaria. Luego hice unas especializaciones en la Universidad Autónoma de Colombia en el área de Informática, Edumática y Multimedia. También hice unos estudios de tecnólogo en el SENA en la parte contable.

En cuanto a la educación y desarrollo profesional como docente, desde mi formación primaria, luego normalista y universitaria, mi mayor responsabilidad fue la educar en varios aspectos a mis estudiantes: en valores ya sea espirituales, morales y de comportamiento resultando estudiantes, responsables, respetuosos y cumplidores de su deber; en lo académico: en adquirir ideas técnico-prácticas de pensamiento, de producción de texto y en la solución y resolución de problemas para aplicarlos en lo cotidiano.

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Mi satisfacción personal como docente es la de haber educado jóvenes rurales en un lugar del páramo de Sumapaz, donde la situación de orden público fue delicada y en la que, a la fecha, es un territorio en el que se puede vivir y transitar con tranquilidad para poder disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Sus aguas, los frailejones, los animales nativos y silvestres y, ante todo, el aire puro y paisajes de alta montaña.

Desarrollé página web: www.coldestino.blogspot.com alguna vez tuve el trabajo de hacer este espacio. No lo pude continuar porque algunos compañeros no estaban de acuerdo con ese trabajo, entonces tuvo un final.

Lo más importante fue el trabajo que hice en El Destino, Un trabajo bonito, de equipo, cuando la gente se dejaba trabajar, cuando se dejaba mandar, cuando se podían hacer las cosas, cuando ya eran muchachos fuertes, porque para mí estos últimos, digamos, estos últimos tres años fueron unos años difíciles, porque los muchachos ya son muy suaves, ya son muchachos tipo "cebra": tienen una parte de raya que es de zona rural y tiene otra parte de raya, digamos, la negra es de zona rural y la blanca es de zona urbana, y esas combinadas no dan ningún resultado porque los muchachos ya son muy delicados, ya no son fuertes para trabajar, ya no quieren hacer caso porque ya le han perdido a uno el respeto.

Ya son personas que realmente, hombre, da tristeza ver cómo ellos, en el transcurso del tiempo, cuando estudiantes que ahora son papás, ya no es igual, ya el trato es diferente, ya la obediencia es diferente, ya el respeto es diferente, ya no quieren hacer nada.

Entonces, yo me acuerdo que, cuando tuve la primera experiencia de la coordinación, yo estuve dos veces de coordinador en encargo, la primera parte yo rompí ese colegio lo volví nada, porque yo tenía amigos que tenían tractores y les decía: "Eh, don Pedro, don Pedro que, no el nombre

508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

se me trastoca...bueno: "don Pedro, necesito que me trabaje tres horas". "Listo, profe"; porque éramos amigos, y entonces, la parte de abajo, por ejemplo, de por abajo de la cancha de fútbol, esos potreros yo los tenía produciendo, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve el cultivo de uchuva la machera; en la parte izquierda, mirando hacia Santa Bárbara, la parte izquierda de los potreros los tuve sembrados con uchuva; el siguiente potrero, el siguiente lotecito lo tuve sembrado con toronja, el siguiente potrero lo tuvimos sembrado con hortalizas; y la parte de abajo, que se hizo, ese bosque nativo, eso fue, durante esa esa época. Y se dejaban trabajar, entonces ellos, cada uno, cada muchacho tenía una responsabilidad, Y producía, fuera de eso, teníamos lo de lácteos, lo de procesamiento, transformación de alimentos, estaba lo de lácteos y ellos trabajaban. Después cuando, a través del SENA regional Bogotá, se hizo la gestión para adquirir la panadería, el laboratorio de panadería y el de cárnicos.

Y eso ahí hubo una contraposición, porque, regional Cundinamarca atendía lo que era agrícolas y nos ayudaba con procesamiento de alimentos, pero cuando necesitamos dotar al colegio de la panadería y cárnicos, nos tocó hacer el convenio con el SENA regional Bogotá y eso fue un camello, porque me tocó ir a varias reuniones a la sede hotel SENA, en la carrera 30, con 13, con 19, entre 13 y 19; entonces ahí se hizo el trabajo y los muchachos todavía respondieron en ese sentido. Fue una experiencia buena. Ya esto fue cuando hicimos el convenio con Bogotá sobre los túneles. No me acuerdo cómo se llama esa dependencia, bueno, esa era la Secretaría de Gobierno de Bogotá y se hicieron los túneles; tanto así, que en el lugar donde están actualmente los túneles, ahí había una casona que era del acuerdo, yo era muy "voliado" y muy imprudente, yo tumbé esa casa, porque era una ratonera, era un burladero de los muchachos y tumbé. Y desbaraté, porque, bueno, desbaraté la casa, y ahí, y ahí hicimos, la cuestión de los túneles, que dieron resultados, yo tengo esas, esas memorias fotográficas de los túneles, y de la gente, y de los maestros que participaron, entonces sí se hace un trabajo.

También, en la parte agrícola, o sea, de pecuaria, también se hizo un trabajo, Teníamos curíes, un recinto de curíes, donde actualmente están los tres galpones: había uno de curíes, había uno de conejos, había uno de gallina de ponedora y otro de gallina de engorde, pero se perdió esa gallina, ¿sí? Pero no se perdió por culpa de nosotros los maestros, sino

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

por culpa de la misma gente, y de pronto el maestro, pues, estaba sin herramientas y usted sabía... Los maestros, cuando tienen algún grado de responsabilidad sobre hacer las cosas, pues lo hacen. Pues yo tenía la facilidad económica, porque yo a veces me metía la mano al bolsillo, llevaba cosas, y hacía ese proyecto, que no era permitido, pero que había que hacerlo para mostrar cosas.

En la primera parte, hicimos el trabajo de la cancha de fútbol, para hacer el drenaje de toda la cancha, porque esa cancha se inundaba. Bajando por los quioscos, se enterró una tubería, tubería que los muchachos, de metro y medio de hondo, para que evacuara toda el agua; se enterraron dos tubos: Uno, que baja de los quioscos, y otro, bien allá, al centro de la cancha de fútbol, se hizo, se hicieron dos tubos, imagínense, eran como de treinta, cuarenta metros, haciendo esa travesía. Eso nos dio un buen resultado, porque teníamos suministro de agua para los cultivos de abajo. Entonces, eso nos servía como sistema de riesgo.

Ya en mi segunda parte de mi gestión como coordinador del SENA volví y recibí todos esos laboratorios de cárnicos y panadería y estaban acabados. Un mantenimiento, todo por cuenta de mi bolsillo, claro, yo les comento esto. Yo prestaba plata para arreglar el rodillo, para la batidora, para arreglar la licuadora, que para el gas, que para la llave, que para una cosa y otra. Pues yo lo hacía porque tenía las facilidades. De pronto, esa era la ventaja que yo tenía sobre los demás docentes, sí, sin demeritar de pronto el trabajo que ellos quisieran hacer, porque escasamente uno apunta de sueldo y ellos, como técnicos, no tenían, no estaban bien escalafonados (Los técnicos ganan el salario de entrada al magisterio. Los docentes de carrera tienen la posibilidad de ascender y mejorar salarialmente).

Entonces, se prestaba para eso, pero la intención era hacer cosas buenas. Pero ya viene el bajón que tuvieron los muchachos, porque ya no querían hacer nada. Ya materialmente la tecnología los dañó, porque ya entró la edad del celular, entró la edad del internet y entonces todo el mundo se había pegado a eso.

Entonces más o menos hay ideas de hacer un cambio en la parte agrícola. Creo yo que fui uno de los pioneros, digámoslo así, del cultivo bajo techo, de los invernaderos. Porque cuando yo llegué a la zona, exactamente en el año 85, 86, que fue la segunda parte que inicié allá, porque yo llegué en el año 77 a Santa Rosa de Ovejas no había nada, no había nada de invernaderos. Después, cuando estuvimos, comenzamos la época, la era o la etapa de los invernaderos, cultivo bajo techo.

624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

Para cambiar ese monocultivo, porque era solo papa, papa, papa. Lo único que se producía allá era papa y vacas de leche, no más. Las vacas de leche para sacar los quesos, porque tampoco había empresas que recolectaran la leche. Pero sí era muy rentable hacer quesos. Entonces, de ahí la fama del queso Paramuno, o del queso San Juanuno.

¿Cómo se hacían esos quesos? Esos quesos en ese tiempo se hacían en estera. Y todos los quesos que salían de zona de Sumapaz, se hacían en esterilla: una malla de paja redonda, y se metían los quesos, se metía la cuajada, y se iba apretando hasta escurrir todo ese suero, el suero que era utilizado para la cría de cerdos, o para la comida para los perros. Ya después se cambió porque la esterilla se hizo muy escasa, entonces se perdió la gracia del queso, que era un queso en esterilla. Entonces se inventaron las gabereras. Las gabereras dieron mejor resultado porque eran cajas de madera y en el comienzo cuando se metía toda la cuajada ya el queso era calentado, la cuajada se calentada; se metía dentro de la gaberera, encima se le colocaba una tabla, y encima se le colocaba una piedra de 10, 15 libras para que apretara ese queso y saliera esos quesos apretados.

Los quesos en ese tiempo, como no iban y los recogían, no había ese transporte que hay hoy en día, porque era una carretera destapada, los quesos los almacenaban y, por lo general, mensualmente, en tiempos de feria, iba y se recogía ese queso. Entonces, el Alto Sumapaz, toda la gente del Alto Sumapaz, lo que eran las veredas de Unión, Taquesitos, Santa Rosa de Las Vegas, Nazaré, Paquiló, San Juan, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, bueno, entonces, ellos guardaban los quesos y los dejaban madurar. Entonces, eran quesos riquísimos.

Eso, más o menos, grosso modo, lo que se hizo. La ventaja que teníamos eran los matrimonios pedagógicos, porque en ese tiempo, era fácil ingresar al Distrito. Y cuanto mucho mejor, valga la redundancia, era tener matrimonios pedagógicos. O sea, esposo y esposa, profesores.

Uno tenía la facilidad de trabajar fácilmente, de educar a sus hijos fácilmente, de vivir fácilmente, porque cada escuela tenía su vivienda. Y en ese tiempo, los gastos del maestro eran muy pocos, porque la gente era muy, muy detallista. La gente le regalaba uno la papa, las cebollas, la leche, el queso, la cuajada. Ya uno hacía algunos gastos, los maestros que éramos así como inquietos, hacíamos nuestras mini huertas escolares y era para consumo casi de la totalidad del maestro, porque allá no había esa forma de consumo de hortalizas por parte de gente de Páramo.

Otra cosa en la cual se beneficiaba uno era de la pesca, porque los ríos son muy ricos en trucha. Hay una trucha, la trucha normal y la trucha arcoíris. Uno iba al río y pescaba la trucha o del animal silvestre: el conejo y el curí y el borugo. Pues en ese tiempo había abundancia, abundancia de animales silvestres, pues uno se beneficiaba con ese tipo de comidas, con ese tipo de alimento, con ese tipo de carnes. Entonces, no se sufría.

Recojo ahora mis memorias, mis sentires. Mi profesión de maestro, que fue por carambola, digo yo, porque yo hice otros oficios. Yo era “siete oficios.”

Pero cuando llegué de nuevo a recoger, a retomar la parte laboral como docente, pues la verdad que era “mano” porque me gustó. Yo llegué ya

682	como maestro para demorarme tres años, dos años y volver al transporte;	
683	pero ya cuando me pegué y me dio resultado y me gustó y la gente, y	
684	relacionarse uno con el campesino y con mis raíces campesinas, pues fue	
685	la verraquera. Entonces eso fue para mí un... algo muy bonito. Una	
686	experiencia muy bonita. Eduqué, crie y eduqué a mis hijos.	
687		
688	Afortunadamente, a mí me sirvió mucho y pues fui muy acucioso, fui como	
689	muy "voliado", pero de todas maneras, dentro de todos esos impulsos,	
690	pues logré salir adelante. Salí ileso a pesar de las dificultades, porque no	
691	fue fácil. No fue fácil, porque si yo hubiera cometido errores, pues yo creo	
692	que hasta hubiera asumido mi responsabilidad, pero no los cometí. Son	
693	gajes del oficio que se presentan, pero de todas maneras lo hice con la	
694	mayor responsabilidad y con el mejor agrado.	
695		
696	Me siento satisfecho de haber servido durante treinta y pico de años,	
697	treinta y ocho años como docente, haber hecho una labor bonita. Pensé	
698	que eso tendría un reconocimiento de pronto por todas las comunidades.	
699	Sí, por todo lo que se hizo por las comunidades, pero no, no hay que	
700	esperar nada de ellos porque es como la política: <i>"Pasa una lección y se</i>	
701	<i>olvida todo"</i> ; entonces la gente tiene esa capacidad de olvidar.	
702		
703	Más no, sin embargo, mi labor... hice mucho, recalco, en la parte espiritual,	
704	en la parte de formación de valores, en el inculcar ese temor a Dios, en	
705	enseñarle a la gente cosas que muy pocos maestros hacemos y que a	
706	veces la actualidad no permite que se haga por la diversidad de género	
707	religioso. Pero me siento satisfecho, tanto así que un día que estuve de	
708	nuevo en el colegio, cuando llegué a los cursos de primaria: "Profesor,	
709	profesor, ¿vamos a hacer la oración?" Entonces, hombre, algo les quedó	
710	a esos muchachos. Entonces eso para mí es... tiene un mérito y eso es	
711	una situación que me parece bonita.	
712		
713	En el año1975, 76...me parece, que llegamos a una escuelita que se	
714	llamaba Los Andes, Los Andes de la localidad Quinta. Y allá no había	
715	carreteable, o había un carreteable pero en mal estado y no subía un	
716	carro, no subía un gato espuelado. Y preciso llegamos con mi hijo de	
717	brazos y mu hija más grandecita que estudiaban en la escuelita, y el	
718	transporte comenzando era difícil porque tocaba salir a la calle en Pío Sur,	
719	en barrio Restrepo, a tomar el bus. El bus salía a las seis y media de la	
720	mañana, el otro salía a las once de la mañana, el otro salía a las tres de	
721	la tarde y preciso nos tocó el de las tres de la tarde y con maleta, con	
722	mercado, con cama, con colchón, con estufa, con cilindros de gas, bueno,	
723	con todo eso y llegaron y nos dejaron en un sitio y llamaban El Hato. Y ya	
724	eran las seis de la tarde y llueva. Imagínense, alguien me puso un caballo,	
725	para echar un trasteo en un caballo, eso fue una odisea. Y con el chino	
726	chiquito llorando, con la niña pequeñita caminando, embarrado, bueno,	
727	eso fue difícil. Pero, y bueno, llegar a una escuela, que no había luz, que	
728	no había agua, no, eso fue una odisea.	
729		
730	Esa fue la experiencia que casi lo hace a uno al otro día renunciar, me	
731	devuelvo, pero ya estamos metidos aquí en el problema, toca enfrentarlo	
732	a como dé lugar. Y uno bien pelado, bien vaciado, porque hasta ahora	
733	estábamos iniciando de nuevo nuestra vida laboral, escasamente digamos	
734	el número de la cédula 10, era poquito el número de 351.000.	
735		
736	Yo llegué, y digo que de carambola porque antes me dedicaba al	
737	transporte. Yo duré unos años, dedicado al transporte, necesitaba trabajar,	
738	porque la profesión de maestro no daba para uno poder vivir. Por lo tanto,	
739	en ese tiempo el maestro era lo más barato que había. Nadie se le medía,	

740	nadie lo quería hacer. Hasta que llegó el señor Samper y fue cuando hizo	
741	lo de la profesionalización de la educación. Y entonces ya cuando hubo	
742	los aumentos, que hubo hasta el 25% de aumento para un maestro, eso	
743	fue la berraquera. Y ya fue cuando Samper creó la profesionalización, o	
744	sea, el maestro que se capacitó en una universidad y eran maestros que	
745	llevaban cinco años trabajando o más años y ya pisaban una universidad.	
746		
747	Y era de año y medio, dos años, y una vez le daban el título. Entonces,	
748	eso ayudó a que la gente que se capacitara. Pues yo no tuve esa	
749	oportunidad porque yo sí hice mis estudios completos en licenciatura en	
750	Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana, fueron cinco años.	
751	Después hice dos especializaciones de informática a nivel Ludomática y	
752	Edumática en la Autónoma de Colombia. En cuanto a cómo se llegaban	
753	en ese tiempo los maestros, yo creo que hasta el año 80, el maestro era	
754	fácil, era un personaje que se nombraba fácilmente.	
755		
756	No bastaba sino ser amigo del director y le daba uno la hoja de vida y a	
757	través del supervisor o de la Secretaría de Educación lo nombraban a uno.	
758	Y en ese tiempo entramos como provisionales. En ese tiempo los	
759	maestros provisionales trabajaban mejor que los nombrados. Entonces,	
760	existía esa rivalidad entre el nombrado y el temporal, porque el temporal	
761	trabajaba porque si no lo apretaba el rector o el director de escuelas. Y	
762	pues se trabajaba mejor.	
763		
764	Y llegué por carambola pues por la misma necesidad porque me fue mal	
765	en el transporte. Y entonces ya mi señora comenzó a trabajar y yo	
766	comencé a trabajar y ahí nos bandeamos. Yo llegué después de los	
767	Andes, una escuelita que se llamaba Los Arrayanes, y allá despegué,	
768	económicamente despegué allá, pero apenas para poder vivir, porque me	
769	gustaba la agricultura, porque sembraba papa, porque sembraba arveja,	
770	entonces algo le quedaba para el profesor y algo le quedaba para la	
771	escuela.	
772		
773	Resulta que en ese tiempo el maestro, como eran solo escuelitas, y la	
774	cantidad de estudiantes era numerosa, porque las escuelitas de la más	
775	pequeña, que tenía 60 estudiantes, entonces llegaban dos docentes y eso	
776	se repartía en el trabajo educativo. Pero como existía un programa que se	
777	llamaba Escuela Nueva, en la cual el estudiante estudiaba a su propio	
778	ritmo de aprendizaje y podía ir dos, tres veces en el mes y se actualizaba	
779	con unas cartillas. Es un método o un programa que venía por allá del eje	
780	cafetero, pero que fue aplicado a las escuelas rurales de Sumapaz.	
781		
782	Entonces el programa de Escuela Nueva dio un resultado, porque también	
783	capacitaban a los docentes en Bogotá, en la Diseep, un Instituto de	
784	Investigaciones Escolares y entonces uno hacía todas esas aplicaciones	
785	arriba en el Sumapaz. Pues claro, ya uno llegaba allá y usted se va para	
786	la escuelita: "Sí señor"... cumpla, trabaje, haga, si no hay, haga, si hay	
787	que construir, construya, si usted sabe pegar ladrillos, pegue ladrillos, si	
788	sabe de acueducto, conecte la manguera. Bueno, entonces eso era pues,	
789	pues de todas maneras a uno como normalista no le queda difícil hacer	
790	ese trabajo.	
791		
792	Si hubiera sido un docente de los actuales, sí, créame que llegan y se dan	
793	la vuelta, porque no son las comodidades que tienen. En ese tiempo no	
794	había restaurantes escolares, no había rutas escolares, no había	
795	incentivos escolares, como los hoy. Hoy en día el maestro me hace reír un	
796	poco cuando "que si no hay ruta pues no vamos a trabajar". No, allá si no	
797		

798	había ruta, vaya, haga las piruetas, lo que sea, pero usted tiene que estar	
799	trabajando.	
800		
801	Entonces imagínese, en ese tiempo el maestro enseñaba mucho al	
802	estudiante en la parte de mantenimiento de las instituciones, barrían,	
803	trapeaban, hacían aseo, de cuidar el colegio. Hoy en día no, hoy en día	
804	usted puede creer que todo el estudiante tiene todo a sus manos.	
805		
806	Yo soy nombrado en el año 1981. Duré como unos ocho años de	
807	provisional, de maestro, temporal. En ese tiempo los chicos se iban para	
808	la guerrilla (Risas). Ese era otro trabajo que se dio y gracias al señor rector	
809	que ya está retirado, Pedro Fonseca y otro grupo de directores que me	
810	llamaron en ese entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de hacer	
811	colegios rurales para que se pudiera esquivar la ida de los muchachos a	
812	temprana edad de vincularse con los grupos irregulares o con la guerrilla.	
813		
814	Entonces, había muchos muchachos que terminaban su grado quinto y ya	
815	eran muchachos adultos de 16 años, 15 años y pues no había la forma de	
816	poder salir adelante sino yéndose para la guerrilla.	
817		
818	De tal manera que, como era una zona que siempre fue como de	
819	izquierda, porque predominaba allí la cuestión del Partido Comunista, el	
820	comunismo y ya fue cuando sucedió todo lo relacionado con la violencia,	
821	mucha gente migró para las zonas altas, entonces se creó esa izquierda,	
822	digamos. Ya fue cuando se crearon los colegios a raíz de Pedro Pablo	
823	Fonseca, Delio Fonseca, varios, y la misma gente, las mismas	
824	comunidades, los muchachos tuvieron esa perspectiva de capacitarse.	
825		
826	Y que no se fueran así tan ignorantes sino que se fueron un poco más o	
827	mejor preparados a prestar ese servicio, porque era del gusto de ellos	
828	porque a muchos les gustaba eso y por su forma ideológica. Entonces ya	
829	nacen los colegios el Juan de la Cruz Varela, que está en la vereda de La	
830	Unión, es un lugar cerca en dirección a Cabrera, al municipio de Cabrera,	
831	distantes, unos 110 kilómetros, yo creo.	
832		
833	Más a este lado, hacia Bogotá, está el Jaime Garzón, que es el colegio de	
834	Nazaret, ubicado en un lugar, un corregimiento de Nazaret y luego viene	
835	El Destino, que fue un colegio que Pedro Fonseca lo hizo, digamos lo hizo,	
836	con ayudas de los docentes de primaria. En un 21 de julio se dio inicio a	
837	ese colegio como tal, pero las instalaciones eran de las mismas	
838	instalaciones de la escuela, de la escuelita que había y ya cuando se fue	
839	ampliando, pues eran con casetas de Postobón, donde estaban los	
840	muchachos y las profesoras de primaria resultaron dictando sociales,	
841	español; se hizo una estructuración acerca de ese trabajo y la gente muy	
842	empoderada de salir adelante y sacar una institución. Ahí nacen esos	
843	colegios. Hay otro colegio pequeñito, que es cerca de San Juan de	
844	Sumapaz, que se llama el Erasmo Valencia, no sé en qué condiciones	
845	estará funcionando actualmente.	
846		
847	En el colegio del Destino, en mi primera comisión como coordinador de	
848	articulación SENA, en la cual los animalitos vivían en unas condiciones	
849	malucas, porque vivían encerrados en una especie de mallado. Y eso con	
850	el invierno se formaban unos barriales y eso era maluco. No había esos	
851	espacios de salubridad para esos animales. Entonces dio lugar a que se	
852	le hizo forma a la parte del frente del colegio. No dejé demoler la	
853	estructura, las columnas que estaban en concreto, sino le pedí el favor al	
854	ingeniero que cortara esas columnas de su base para poder utilizarlas. Y	
855		

856	pues ya el proyecto fue hacer un aprisco, en la cual va a prestar un	
857	beneficio tanto a los animales como a la parte agrícola del colegio.	
858		
859	Entonces hicimos ese aprisco con seis columnas de concreto, una especie	
860	de tarima y a esas seis columnas le amarramos seis postes, seis medios	
861	postes de energía, que eran postes en madera, en los cuales participé en	
862	el robo de esos postes, porque como los estaban quitando, los estaban	
863	cambiando. Sí, los estaban cambiando la empresa de energía, entonces	
864	los dejaban a orilla de carretera, como tenía amigos camioneros, entonces	
865	los esperaba, los amarramos a la carrocería y nos los traíamos para los	
866	colegios. Y ahí hicimos ese aprisco, junto con un profesor que era muy	
867	buen maestro, un profesor, uy, muy bueno en eso... y nos hicimos ese	
868	aprisco.	
869		
870	¿Cuál era la función? Recoger los animales en la tarde, subirlos, porque	
871	el aprisco quedó de dos pisos, fue hecho con tablas ... Ah bueno, esa	
872	tabla de dónde salió, esas tablas, como no teníamos recursos, entonces	
873	la flojera de los muchachos, cuando iban perdiendo el grado 10° y 11° y	
874	entonces: <i>"Bueno, nosotros le ayudamos con esto, pero usted nos va a</i>	
875	<i>traer tablas de madera"</i> , entonces la nota de matemáticas era 5 con 5:	
876	<i>"Bueno entonces si quiere subir a 6, me trae dos tablas"</i> , entonces yo hice	
877	ese acuerdo con los demás profesores; el profesor de química, que iban	
878	perdiendo cuatro alumnos, entonces cuatro alumnos eran ocho tablas, van	
879	a pasar química, bueno, trae ocho, trae diez tablas; entonces los	
880	muchachos pues, ahí en ese trueque, logramos hacer ese aprisco.	
881		
882	Se encerraban a las ovejas en la tarde, el excremento que producían esos	
883	animales caía, con la intención de hacer el proceso de producción de	
884	humus a través de las heces de las ovejas.	
885		
886	Encontré mucha resistencia de mis compañeros, porque comenzando por	
887	el rector, porque el rector dijo: <i>"Pero es que Joaquín, ¿usted va a hacer</i>	
888	<i>una tarima o qué es lo que va a hacer allá?" "Déjeme que yo lo haga"</i> y	
889	entonces ya cuando vio el trabajo que hicimos, no, pues él se puso muy	
890	contento, porque él dijo: <i>"No creí que eso fuera así..." "Pues yo lo aprendí</i>	
891	<i>así, investigué y lo hice"</i> .	
892		
893	A la par de ese aprisco se hizo la compostera, la compostera allá, esas	
894	piscinas o, digamos, esos muros tipo cajón para hacer el proceso de	
895	compostaje, o sea, recoger todo el excremento, hacer primero el	
896	compostaje y luego la producción de humus. En esos cajones de ladrillo	
897	había unos lixiviados que se producían, o sea, el humus líquido, entonces	
898	sacábamos dos tipos de humus: el humus granulado, tierra con desechos	
899	orgánicos del restaurante; y el humus líquido que era la decantación, todo	
900	ese humus grueso lo utilizamos para los cultivos.	
901		
902	La formación en valores, como la solidaridad, el compromiso, la	
903	responsabilidad, es que lo quiero poner así como en los siguientes	
904	términos: el hecho de construir, de ayudar a conformar una institución por	
905	medio de todas estas actividades, repercute en la formación de valores de	
906	los chicos. Ya había comentado que el estudiante antiguo era un	
907	muchacho muy respetuoso, muy responsable, muy educado y trabajador.	
908		
909	Entonces, esos cuatro puntos, respetuoso, responsable, trabajador y	
910	educado. Actualmente los chicos no reúnen todos esas cuatro	
911	condiciones, sino que el muchacho actualmente vive en otro mundo. El	
912	anterior era un muchacho rudo, formado a la fuerza, ahora el actual es un	
913	muchacho de formación frágil, es un muchacho que no tiene	

914	independencia, tiene mucha dependencia. Y el anterior era muy obediente	
915	en el colegio, en todo. Entonces hay una diferencia abismal. La verdad	
916	era que la tecnología antiguamente pues no existía, porque nosotros	
917	vinimos a conocer un computador en esa zona en el año, como en el año	
918	2001; más antes no había eso, porque todo se hacía a lápiz. Entonces, ya	
919	comenzó la era de la informática, del cambio. Y entonces ya el muchacho	
920	vive dependiente de esa parte, de la parte actual y pues no le queda	
921	tiempo para hacer otras cosas, sino depender de eso.	
922		
923	Yo siempre me encaminaba a los valores espirituales: El temor a Dios.	
924	Quien se forma de esa forma, téngalo por seguro que es una persona que	
925	va a servir para mucho. Hoy en día, como no hay ese temor de Dios por	
926	la independencia, por la cantidad de credos religiosos, usted no sabe en	
927	qué pista va a bailar. Resulta que anteriormente, pues sí, o en el caso mío,	
928	yo invoqué esa devoción. Devoción que se veía plasmada cuando se	
929	hacían las primeras comuniones en la vereditas, cuando se hacían los	
930	bazares, cuando se hacían las actividades de trabajo para mejorar la	
931	escuelita.	
932		
933	Me acuerdo tanto que nosotros hacíamos bazares de tres, cuatro días y	
934	eran bazares que lo primero que se hacía era una celebración eucarística.	
935	Y si en esa celebración eucarística había espacio para que los niños	
936	hicieran la primera comunión, se hacía. Hoy en día no, porque ya en la	
937	religión en los colegios es muy poco o nada que se enseña. Nosotros en	
938	ese tiempo sí teníamos nuestro espacio para esa cátedra de religión y	
939	formación en todo sentido, en valores espirituales, morales, bueno, de	
940	personas. Entonces, todavía se usaba la urbanidad de Carreño. Hoy en	
941	día no, todo eso se ha olvidado.	
942		
943	Siempre en todo colegio, en toda escuela, había una imagen religiosa.	
944	Siempre. Eso era, me ha dicho, el punto primordial, esencial, mejor dicho,	
945	lo primero que era la virgen María o el Divino Niño. Esas eran las dos,	
946	como las dos partes más conocidas en la región. Antes de la constitución	
947	de 1991, se hicieron muchas cosas y la parte vinculada con la religión	
948	católica es imagen de la virgen que hay en el colegio.	
949		
950	Después de que se abolió eso, pues todo el mundo comenzó a conocer a	
951	Michael Jordan, (Risas) a todos los artistas del momento, ¿sí? Entonces	
952	ya cambiaron hasta los nombres de los colegios.	
953		
954	Cuando hacíamos los bazares, la presencia, la única presencia estatal en	
955	el Páramo de Sumapaz era la guerrilla, en seguridad, la única presencia	
956	que había era la guerrilla. Ellos nos daban un grado de seguridad y de	
957	orden en la región. Un sindicato agrario de la localidad funciona, más o	
958	menos, por la colaboración de estos caballeros. En la localidad Quinta se	
959	intentó hacer eso, pero no, la gente no dio, no dio la talla con eso (la	
960	formación de una guerrilla). ¿Qué pasaba en los bazares? Llegaba alguien	
961	a dar la pelea, el borrachito cansón, o lo que sea, que alteraba el orden	
962	público ahí y la guerrilla nos ayudaba con eso.	
963		
964	Entonces, lo primero que se hacía era llamar a unos amigos de arriba para	
965	que nos colaboraran (guerrilla del Sumapaz), alistar un par de lazos, unos	
966	buenos lazos, y el tipo que se pusiera cansón, pues lo cogían, lo	
967	amarraban y lo pegaban a un palo o a un poste, ahí lo dejaban dos o tres	
968	días, borracho o no borracho. Y si quería que lo soltaran, le tocaba irse	
969	del evento. Entonces, ese era el orden. Esa era más o menos como una	
970	anécdota. Me parecía como muy práctica, ¿no? Porque ahí se evitaron	
971	muchos problemas.	

972	Aunque en las épocas, las épocas de la guerrilla, hasta que este señor	
973	Jacobo Arenas, era una guerrilla posición política y una filosofía bien, muy	
974	bien plantada y eso se vivía, pero había como ese orden, como ese	
975	ideología. Después de que murió Jacobo Arenas, la esencia de este grupo	
976	cambió, porque ya se volvió una guerrilla guerrerista. Pues yo respeto los	
977	ideales, porque en eso sí uno tiene que ser muy cuidadoso en exponer los	
978	propios ideales. Estos personajes, no sé tras de qué luchan. Cuando se	
979	habla de ejército del pueblo, pues es para proteger al pueblo, pero ya	
980	cuando murió Jacobo Arenas, ya no, el pueblo quedó peor desprotegido.	
981	Vuelvo y digo, hay que respetarlo, pueda que yo sea muy ignorante en	
982	ese sentido, pero es mi forma de verlo.	
983		
984	¿cómo se decía el bazar? Se iniciaba con una eucaristía, después de	
985	terminar la eucaristía, los campeonatos de tejo, entonces, llegaban	
986	muchos equipos de la región, paralelo a los campeonatos de tejo había	
987	campeonatos de microfútbol. Imagínese, por eso era que duraban tres o	
988	cuatro días esos bazares, porque para poder evacuar tanta actividad,	
989	pues tocaba hacerlo de esa forma.	
990		
991	¿Qué se hacía con esos dineros? Esos dineros, quedaba buena plata,	
992	se compraban ladrillos, se compraban cementos, se compraban útiles	
993	escolares, se compraban siempre para la escuela, se mandaban a pintar,	
994	se mandaban a hacer muchas cosas. Esos dineros, como existían las	
995	juntas de padres de familia, pues ellos administraban esos dineros para	
996	mejorar.	
997		
998	Los bazares, a raíz de muchos inconvenientes, como hasta el año 2006	
999	que fue el último bazar. Ya después la Secretaría de Educación no dejó.	
1000	Antes de 2006 hacían muchos bazares en todo lado, en toda la escuela.	
1001	Escuela que se respetara hacía su bazar.	
1002		
1003	En esos tiempos la gente vivía muy tranquila, muy chévere. No había tanto	
1004	control, no había tanta maldad. La gente vivía sabroso, tenían sus cosas,	
1005	compartían, vivían bien. La naturaleza no la cuidaban tanto, pero sí la	
1006	respetaban, entonces, había ese contacto con la naturaleza. Hoy en día	
1007	todos los medios o las organizaciones gubernamentales han limitado	
1008	muchas cosas, pero no le han dado las herramientas a la gente.	
1009		
1010	Tanto problema que hay ahorita es la delimitación del área de Páramo,	
1011	que la están delimitando a partir de los 2.900, 2.800 metros de altura.	
1012	Imagínese la zona de Sumapaz, donde se cultiva papa a 3.200, 3.400	
1013	metros de altura sobre el nivel del mar, ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué van	
1014	a hacer con toda esa gente? Si el Estado está en capacidad de comprar	
1015	todos esos territorios. Pero ahorita que el Estado está en capacidad de	
1016	comprar todos esos territorios, porque están los vivos del Estado y los	
1017	vivos del Estado es comprar esas tierras para poderlas vender mejor.	
1018		
1019	Entonces, la expropiación viene al sacar a la gente de su ambiente. ¿Y	
1020	dónde van a terminar? En una pobreza. Entonces, hay como un error	
1021	acerca de cómo deben hacer esas cuestiones de delimitación del área	
1022	rural de Páramo. Eso es un problema que viene ahorita. Ya cuando se	
1023	dieron cuenta de que el agua estaba haciendo falta, cuando se dieron	
1024	cuenta, entonces los grandes grupos económicos quieren comprar todas	
1025	esas reservas para necesidades de ellos. Tengo una anécdota. Alguna	
1026	vez, estando en el colegio de coordinador, hice una carta dirigida al señor	
1027	alcalde Petro.	
1028		
1029		

1030	<i>“Señor Alcalde Petro, el Colegio del Destino mirando las necesidades de</i>	
1031	<i>la institución, quiere que a través de su despacho, pueda colaborarnos</i>	
1032	<i>con poder tomar las aguas del embalse o de la regadera para suministrar</i>	
1033	<i>o llevarlas al Colegio del Destino para hacer la cuestión de riego de la</i>	
1034	<i>granja agrícola”.</i>	
1035		
1036	Bueno, así más o menos en unos términos generales. El señor Petro, la	
1037	oficina del señor Petro, siendo alcalde, respondió que ellos no podían	
1038	hacer ese tipo de trabajos por cuando las aguas estaban en concesión.	
1039	Entonces yo volví mandé esa carta y la mandé al Acueducto y la verdad,	
1040	el acueducto lo administra, pero no tenía nada que ver con la posesión de	
1041	eso. O sea, hay un intermediario en todo eso. Es triste saber que sacan el	
1042	agua de la zona de Sumapaz, la lleva a un tercero a Bogotá, se la	
1043	suministra a una entidad que se llama Acueducto. El Acueducto se	
1044	beneficia de todos los servicios del agua que llevan a Bogotá, pero el	
1045	Acueducto no es capaz de dar una contrapartida a ese servicio. Y esa	
1046	contrapartida que yo siempre decía era el arreglo de las vías terciarias.	
1047		
1048	Entonces, sacan el agua, no les vale nada, la venden, pero no ayudan a	
1049	nada. ¿Entonces?, el mayor terrateniente actualmente de la zona de	
1050	Sumapaz se llama Empresa de Acueducto de Terrateniente de Bogotá. ¿Y	
1051	qué es lo que hace? Sembrar retamo espinoso, sembrar eucalipto,	
1052	sembrar pinos, que son especies que no son nativas de esa región y que	
1053	eso está ayudando a degenerar la parte de suelos y subsuelos de la región	
1054	y no está aportando nada a las comunidades. Ustedes si hacen ejercicio	
1055	de preguntar cómo es el mecanismo, da tristeza que una entidad que	
1056	percibe tanta plata, que preside tantos apoyos del Estado, porque es una	
1057	entidad estructural, no ayuda a la gente. Dejo esa inquietud.	
1058		
1059	Ojalá estos comentarios sirvan de algo y se utilicen de una forma	
1060	adecuada. No hay nada raro en lo que le haya contado, pero sí son	
1061	experiencias, es un todo y espero que sirvan de algo.	
1062		
1063	Alguna vez había pensado hacer una serie de relatos para mi hija, que	
1064	está por allá en Francia, al respecto. Los relatos conociendo las	
1065	situaciones de vida que se dan aquí en nuestro entorno. Eso, eso como	
1066	higiene mental me ayuda a recordar muchas cosas.	
1067		
1068		
1069		
1070		